

Abschlussbericht, Juli 2024

ESD for 2030: Emotion- and Problem-Focused Coping with Dilemmas, Trade-Offs and Risks in Schools

FKZ: 35601/68

Förderzeitraum: 01.03.2021 bis 31.05.2024

Berichtszeitraum: 01.04.2023 bis 31.05.2024

Autor*innen:

Prof. Dr. Gerhard de Haan

Susanne Waldow-Meier

Institution:

Freie Universität Berlin - Institut Futur

Arbeitsbereich Erziehungswissenschaftliche Zukunftsforschung

Fabeckstraße 37

14195 Berlin

Inhaltsverzeichnis

1 Hintergründe und Ziele des Vorhabens	3
2 Projektverlauf, chronologischer Rückblick.....	4
3 Ergebnisse und wesentliche Anpassungen im Projektverlauf	4
4 Kostenabrechnung final	10
<i>Dank</i>	11
Literatur.....	12

1 Hintergründe und Ziele des Vorhabens

Das Projekt, über das im Folgenden berichtet wird, wurde von der DBU im Rahmen der Sonderausschreibung „Education for Sustainable Development: Die große Transformation – Nachhaltigkeitsdilemmata und Umgang mit Unsicherheiten“ als eines der Förderprojekte ausgewählt. Mit der Ausschreibung wurden Projektansätze adressiert, die den Fokus auf Nachhaltigkeitsdilemmata legen. Hier sollen Handlungsoptionen und Lösungsstrategien entwickelt werden. Zudem werden Projekte gefördert, welche neue didaktische Konzepte und Lösungsstrategien zur Stärkung der Kompetenzen im Umgang mit Unsicherheiten entwickeln.

Der Umgang mit Unsicherheiten und Dilemmata wird bereits im Konzept der Gestaltungskompetenz (de Haan, 2008; Kamp et al., 2008) aufgegriffen. Die demnach im Fokus des Vorhabens stehenden Teilaspekte lauten:

1. „Kompetenz zum Umgang mit unvollständigen und überkomplexen Informationen: Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen können.“
2. „Kompetenz zur Bewältigung individueller Entscheidungsdilemmata: Zielkonflikte bei der Reflexion über Handlungsstrategien berücksichtigen können.“
3. „Sich und andere motivieren können, aktiv zu werden.“ (de Haan, 2008, S. 238)

Ziel des Vorhabens ist es daher, mit dem Schwerpunkt auf die drei genannten Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz, die Fähigkeit bei Schüler:innen der Sek. I zu fördern, mit Unsicherheiten so umzugehen, dass sie diese individuell wie gemeinschaftlich konstruktiv bewältigen lernen. Dazu gehört neben der rational-kognitiven Auseinandersetzung auch ein geschulter emotionaler Umgang mit Unsicherheit. Neueste Theorieentwicklungen aus dem Forschungsfeld des transformativen Lernens legen nahe, dass durch die Erweiterung emotionaler Reflexionsfähigkeiten rationale Kompetenzen im Umgang mit Unsicherheiten gestärkt werden können (Förster et al., 2019; Mälkki & Green, 2018; Mälkki & Raami, 2019; Mälkki et al., 2022). Da die emotionale Dimension des Umgangs mit Dilemmata, Risiken und Unsicherheiten bislang kaum einen Platz in der schulischen BNE hat (Holst & Brock, 2020; Holst et al., 2020; Singer-Brodowski et al., 2020), ist es ein besonderes Anliegen, mit dem Konzept der rationalen Kompetenzen verflochten auch emotionale Reflexionsfähigkeiten zu fördern, welche den Schüler:innen bei der Bewältigung globaler Herausforderungen helfen.

3

Das Unterrichtskonzept wird in Zusammenarbeit mit dem FIELDS Institute entwickelt. Die erarbeiteten Unterrichtsmaterialien werden an ausgezeichneten Nachhaltigkeitsschulen zum Einsatz kommen (international: Eco-Schools); der Kontakt zu diesen wird über die DGU (Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung) hergestellt. Darüber hinaus steht das Material über die Projekthomepage (<https://bne-umgang-mit-unsicherheit-lernen.de/>) allen interessierten Pädagog:innen in formalen und non-formalen Bildungskontexten zur Verfügung. Die Durchführung der Lerneinheiten durch Lehrkräfte und außerschulische Bildungsakteur:innen wird durch Einführungsseminare vorbereitet und von einer Handreichung begleitet.

2 Projektverlauf, chronologischer Rückblick

Das Vorgehen wurde im Projektantrag in zeitliche Module aufgeschlüsselt. Diese wurden in der Anfangsphase des Projekts ausdifferenziert und in einer Meilensteinplanung konkretisiert. Die Meilensteinplanung wurde anlassbezogen aktualisiert, und zusätzlich notwendige Arbeitspakete wurden integriert.

Zentrale Abweichungen im Projektverlauf haben sich wie folgt ergeben:

- Die Implementierungsphase wurde unterbrochen von Juni 22 bis November 22 durch das Ausscheiden der damaligen Projektkoordinatorin.
- Der **öffentlichen Sichtbarkeit des Projektes** wurde eine verstärkte Bedeutung eingeräumt (siehe AP Öffentlichkeit). Die Projektvorstellung im Rahmen der didacta (Juni 2022) ließ ein hohes Interesse am Konzept erkennen auch **über den Kontext der Umweltschulen** hinaus. Dies führte zu der Entscheidung, das Material allen Interessierten und potentiellen Anwender:innen aus formalen und non-formalen Bildungskontexten zugänglich zu machen und so eine breitere Streuung und einen vielfältigeren Respons zu erzielen. Das breitgefächerte Interesse spiegelt sich anhaltend in den Profilen der Teilnehmer:innen der Einführungsworkshops (siehe AP Fortbildung).
- Um das anhaltend **hohe Interesse an Einführungen** in das Projekt und die Materialien beantworten zu können, wurde von Oktober 2023 bis Februar 24 einer kostenneutralen Verlängerung vonseiten der DBU zugestimmt. (Durchgeführte Veranstaltungen siehe AP Publikation, S.9)
- Die **Übersetzung ins Englische** wurde nicht wie geplant von der DGU durchgeführt, sondern final vom Institut Futur in die Wege geleitet und koordiniert, die professionellen Übersetzungen wurden der DGU zur Verfügung gestellt zur **Dissemination an Eco-Schools in Osteuropa** (Bericht der Dissemination siehe Anhang 1)

Eine zeitliche Übersicht zu den durchgeführten Arbeitsschritten wird mit der Meilensteinchronik gegeben (siehe Anhang 2).

3 Ergebnisse und wesentliche Anpassungen im Projektverlauf

Im Folgenden wird erläutert, welche wesentlichen Ergebnisse im finalen Berichtszeitraum vorzuweisen sind. Es wird dabei über den Zeitraum vom 01.04.23 bis zum Projektabschluss (31.05.2024) berichtet. Die Ergebnisbeschreibung wird anhand der Modulstruktur gemäß Vorhabenbeschreibung im Projektantrag vorgenommen.

AP: Grundkonzept, Erweiterung um Transformative Lerntheorien, Resonanz in der Praxis

Im Januar 2022 lag zum ersten Zwischenbericht die didaktische Konzeption des Projektes vor. Sie basierte wesentlich auf den Ansätzen der *Konstanzer Dilemmadiskussion (KMDD)* und der *Values and*

Knowledge Education (VaKE). Das entwickelte Material umfasst je Thema vier zeitlich wie methodisch strukturierte Blöcke, in denen Dilemmata, Trade-Offs und Risiken – zusammengefasst: Unsicherheiten – anhand verschiedener thematischer Schwerpunkte sukzessive erschlossen, sowie die Reflexion und konstruktive Nutzung aufkommender Emotionen geschult werden.

Der Fokus auf den Zusammenhang von Emotionen, Kognition und Handlungsfähigkeit im Kontext globaler Herausforderungen wurde theoretisch vertieft (Förster et al., 2019; Mälkki & Green, 2016; Mälkki et al., 2022) und durch konkrete didaktische Methoden in den Materialien verankert (vgl. Kuhbänder & Schellhorn, 2020). Im Rahmen der Einführungsworkshops wurde das Potential von Emotionen im Rahmen transformativer Lernprozesse erläutert. Die Relevanz einer wertschätzenden Dialogkultur für transformatives Lernen (Mezirow, 2012) wurde betont. In diesem Zusammenhang weisen Mälkki & Green (2016) auf spezifische Anforderungen an die Haltung von Lehrkräften, bzw. prozessbegleitenden Personen hin. Um diese Haltungsentwicklung zu unterstützen, sowie eine konstruktive Dialogkultur mit und unter den Schüler:innen zu erleichtern, wurden fortlaufend Übungsanleitungen im Material ergänzt, ausgehend von Rückmeldung aus der Praxis zu Bedarfen, bzw. erprobten Methoden. So findet sich z.B. im ersten Block eines jeden Thema s eine Anleitung zur Erarbeitung von Dialogregeln, welche sich Schüler:innen und Lehrkraft zu Beginn des Projektes gemeinsam erarbeiten. Eine realistische und praxisnahe Erarbeitung von Dialogregeln wurde im Februar 2024 mit erfahrenen Pädagog:innen dialogisch überprüft und final ergänzt. Die Unterstützung einer zugewandten wertschätzenden Dialogkultur wird hierbei als zentrales Element des Projektes und lernprozessförderndes Angebot verstanden: eine konstruktive und gleichwertige Dialogkultur bietet das Potential, prozedurales Wissen zu erwerben, wie die Lösung komplexer Probleme gemeinschaftlich bewältigt werden kann. Derartig transformative Lernprozesse verknüpfen Wissen, Fähigkeiten und wertbasierte Haltungen, welche die Grundlage bilden für lebenslanges Lernen in diversen Gesellschaften zum konstruktiven Umgang mit Unsicherheiten. Die Anforderungen an Transformationskompetenzen gemäß des OECD-Lernkompasses (OECD, 2020) werden durch die Lernmaterialien adressiert.

AP: Materialentwicklung und Finalisierung

Die Materialentwicklung wurde durch eine Zwischenerprobung an der Mühlenau Grundschule Berlin am Beispiel der thematischen Einheit „Palmölnutzung“ gestützt (Mai/ Juni 2022). Die Erkenntnisse der Erprobung flossen in die Fortentwicklung des Materials ein und haben entscheidend zur praktischen Fundierung und somit Verbesserung des angestrebten Transfers beigetragen. Konstruktive Rückmeldungen von Lehrkräften und Pädagog:innen, welche im Rahmen der Einführungsworkshops übermittelt wurden, wurden nach Möglichkeit ergänzend in die Materialsammlung aufgenommen. So hat z.B. der Verein Wilde Biene e.V. für den Handlungsteil in den Themen Windkraft und Artenschutz, als auch Landwirtschaft und Insektensterben sehr fundierte und aktuelle Handlungsanleitungen zum Bau von Nisthilfen für Insekten zur Verfügung gestellt.

Alle Materialien stehen vollständig zum freien Download in Deutsch und Englisch zur Verfügung:

<https://bne-umgang-mit-unsicherheit-lernen.de/>

(Thema 1/Palmölnutzung, 2/Zoonosen, 3/Windkraft und Artenschutz, 4/Landwirtschaft und Insektensterben, 5/ Fake News)

Die DGU-Landeskoordinator:innen wurden in Kenntnis zur Projekt- und Materialentwicklung gesetzt, sowie zu einer digitalen Infoveranstaltung im Januar 2023 eingeladen. Von Februar 2023 bis Mai 24 fanden Einführungsworkshops für interessierte Lehrkräfte und außerschulische Bildungsakteur:innen statt (siehe AP Fortbildungen S. 7, bzw. Publikation/ Vorträge, S.9)

AP: Kommunikation, Öffentlichkeit und erweiterte Zugänglichkeit zum Projekt

Eine Vorstellung des Projektes konnte im Rahmen der didacta (Juni 2022) realisiert werden. Hierbei wurde ein hohes Interesse am Konzept deutlich auch über den Kontext der Umweltschulen hinaus. Dies führte zu der Entscheidung, der öffentlichen Sichtbarkeit des Projektes eine verstärkte Bedeutung einzuräumen: die Unterrichtsmaterialien, sowie Informationen zum Projekt wurden allen Interessierten und potentiellen Anwender:innen ab Januar 2023 über die Projekthomepage kostenfrei zugänglich gemacht. Vielfältige, bundesweite Multiplikationskanäle wurden fortlaufend genutzt, um das Projekt bei schulischen und außerschulischen Akteur:innen im Feld der BNE bekannt zu machen (z.B. BNE-Plattform, digitale BNE-Werkstatt NRW, Newsletter diverser BNE- Programme u.v.a.m.). Alle Interessierten wurden zu Einführungsworkshops zur Vorstellung des Materials eingeladen. Auf diese Weise wurde eine breitere Streuung der Anwendung erreicht, sowie ein vielfältiger Respons. Im Rahmen der Einführungsworkshops zeigte sich ein besonderes Interesse der Teilnehmenden zu Austausch und Vernetzung bezüglich des Projektes und seiner spezifischen Themen. Die Seminare trugen auf diese Weise zu Netzwerk- und Synergieeffekten zwischen formalen und nonformalen Bildungsanbietern bei. Auf diesem Wege bot das Projekt den Ausgangspunkt einer kooperativen Zusammenarbeit für BNE über Bildungsbereiche hinweg.

AP: Fünf Handreichungen in Form einer theoretischen Einführung und finalen Materialveröffentlichungen

Die finale Handreichung soll dazu dienen, die Lehrkräfte über die Inhalte und Methoden des Projektes zu informieren, sie auf die Umsetzung des Unterrichtskonzeptes vorzubereiten und sie während der Durchführung zu begleiten. Gleichzeitig sollte sie den aktuellen Arbeitsrealitäten vieler Pädagog:innen Rechnung tragen und in besonderem Maße anwendungsfreundlich sein. Dies wurde als besonders relevant erachtet vor dem Hintergrund des Schulalltags postcovid: Ein Großteil der Kinder und Jugendlichen in Deutschland kehrte sozio-emotional stark belastet aus den Pandemie-Jahren zurück in einen präsenzschulischen Alltag (Ravens-Sieberer et al., 2021 a & b; 2022). Die Lehrkräfte sind demnach gefordert, die Kinder und Jugendlichen möglichst stabilisierend in Lernprozessen zu begleiten und dem Austausch sozio-emotionaler Dynamiken Raum zu geben. Diese Anforderung trifft auf knappe personelle Ressourcen an vielen Schulen (Klemm, 2022).

Aus diesem Grund erscheint es angemessen, eine prägnante, leicht zugängliche Information zur Verfügung zu stellen, welche das Aufgreifen der Projektidee erleichtert. Die Materialien wurden bewusst graphisch übersichtlich und farbig orientierend gestaltet. Diese Gestaltung der Lehr- und Arbeitsmaterialien wurde von Pädagog:innen anhaltend sehr positiv wahrgenommen. In

Feedbackrunden der Seminare wurde die Bereitstellung der Materialien als umfassende und fundierte Unterstützung von BNE im schulischen Alltag gewürdigt und als sehr konstruktive Anregung für die eigene Arbeit mit besonderem Dank und Wertschätzung aufgenommen.

AP: Fortbildungen für Lehrkräfte und außerschulische Bildungsakteur:innen zur Einführung in die Projektkonzeption sowie in die Lehr- und Lernmaterialien

Die Konzeption der Fortbildungen in Form von digitalen Einführungsworkshops wurde im Januar 2023 finalisiert. Das digitale Format wurde gewählt, um niedrighschwellig eine Teilnahme aller interessierten Pädagog:innen bundesweit in Vereinbarkeit mit dem (schulischen) Alltag zu ermöglichen. Zusätzlich wurden auf spezifische Anfragen Fortbildungsangebote in Präsenzseminaren realisiert, z.B. für die „Fit for Future“-Weiterbildungsreihe von *Lernen durch Engagement*, für die Regionalkonferenz der Ethiklehrkräfte in Berlin, für „Schule der Zukunft“ an der Natur- und Umweltakademie (nua Recklinghausen). (Übersicht der Fortbildungen siehe AP Publikation, S. 9).

Der inhaltliche Aufbau der digitalen und Präsenzformate wurde ähnlich gestaltet, wobei die Präsenzveranstaltungen naturgemäß näher an die Unterrichtssituation rückten, da sie vermehrt direkte Interaktion, z.B. in Form physischer Soziometrien im Raum ermöglichten.

Inhaltlich findet der Einstieg in die Einführungsworkshops analog zum entwickelten Material anhand einer Vignette zu einer Dilemmasituation statt. Die Teilnehmer:innen werden gebeten sich zum Dilemma zu positionieren, sowie Gedanken und Emotionen in der Gruppe auszutauschen. Auf diese Weise wird der Kern des Projektes für die Pädagog:innen konkret erfahrbar. Anschließend folgt ein Einblick in die Hintergrundkonzeption des Projektes (Gestaltungskompetenz und transformatives Lernen im Umgang mit Unsicherheit); ferner wird eine Einführung in die Nutzung der Materialien gegeben. Gefolgt von dieser Input-Phase wird ein strukturierter Austausch zu den Möglichkeiten des Praxistransfers moderiert. Erfahrungswerte aus der projektinternen Materialerprobung (Juni 2022) flossen in diesen Diskurs ein. Auf diese Weise konnten wertvolle und praxisnahe Hinweise zum Transfer in den Schulalltag beigetragen werden.

Aufgrund des insgesamt hohen Interesses und der angenommenen Relevanz des Projektformates wurden von Oktober 2023 bis Mai 24 weitere Einführungsworkshops terminiert. Spezifische Einführungen im Rahmen von Veranstaltungen einzelner BNE-Akteur:innen werden auf Anfrage, soweit möglich, weiterhin umgesetzt.

AP: Implementierung

Wie im AP „Kommunikation, Öffentlichkeit und erweiterte Zugänglichkeit zum Projekt“ beschrieben, wurde, ausgelöst durch das hohe Interesse am Projekt, die Anpassung vorgenommen, das Projektmaterial allen Interessierten und potentiellen Anwender:innen zugänglich zu machen. Auf diese Weise wird eine breitere Streuung der Anwendung über die Umweltschulen hinaus angestrebt, sowie ein vielfältigerer Respons.

In den bisher durchgeführten Einführungsworkshops wurde mehrfach die Möglichkeit angefragt, die Begleitung von Pädagog:innen bei der Projektumsetzung anzubieten. Dieses Anliegen wurde formuliert mit dem Hinweis, dass so verbesserte Transferpotentiale in den aktuellen Schulpraxisalltag angenommen werden. So wurde erklärt, dass die Inklusion neuer Lehrmaterialien bei den derzeit angespannten Ressourcen etwas Zeit beanspruchen werde. Um die Sicherung des Transfers zu unterstützen, sei es wünschenswert, eine qualifizierte Begleitung von Lehrkräften zur Projektumsetzung anzubieten, welche die Möglichkeit geben würde, auf Fragen einzugehen und Transferprobleme konstruktiv zu bearbeiten. In diesem Sinne wurde auf Anfrage der Regionalkonferenz der Ethiklehrkräfte Berlin wiederholt eine angepasste Einführung mit Bezug auf das Curriculum im Fach Ethik angeboten. Darüber hinaus wurde ein Seminar für Pädagog:innen im Rahmen der Schüler:innen-Uni der Freien Universität realisiert. Auch hier wurden die Bezüge zu diversen Fächer-Curricula aufgezeigt. In der zweiten Phase der Schüler:innen-Uni wurde ein Seminar mit 6-Klässler:innen durch das Projektteam umgesetzt. Diesem Seminar wohnten die Lehrkräfte der Klasse bei und konnten so einen sehr konkreten Praxistransfer miterleben, bzw. mit der Seminarleitung reflektieren.

Die internationale Implementierung wurde im Frühjahr 2024 durch die DGU realisiert (Bericht siehe Anhang 1).

AP: Evaluation

Einführungsseminar-übergreifend: In den Rückmeldungen zu den Einführungsworkshops lassen sich grob zwei Reaktionstendenzen ausmachen: Viele Teilnehmer:innen äußern sich begeistert und dankbar für das differenzierte und vollständig vorbereitete Material. Es wird als durchdacht und hochrelevant eingeschätzt und scheint in vier Doppelstunden zielführend bearbeitbar. Das Material sei optisch ansprechend gestaltet, die vorbereiteten Varianten ermöglichten eine altersadäquate Auswahl und Adaption. Der Aufbau des Materials wird in der Struktur der Homepage wiedererkannt und so sei ein kurzentschlossener Einstieg unkompliziert möglich. Auch in außerschulischen Kontexten seien vielerlei Anwendungen denkbar und Kooperationen von Schule und außerschulischen Akteur:innen von besonderem Potential. Personen dieser Einschätzungsweise äußern sich hochmotiviert das Material zeitnah zu erproben und wünschen sich z.T. noch eine Ausweitung der Themen.

Demgegenüber gibt es auch kritische Stimmen, die zwar ebenso die Relevanz des Projektes betonen, jedoch die konkrete Umsetzung im aktuellen Schullalltag mit vielen Hemmnissen konfrontiert sehen. Besonders die knappen Lehrkräfteressourcen würden dazu führen, dass Lehrkräfte auf „kognitive Entlastung“ (Zitat eines Teilnehmers) angewiesen seien in der Erschließung neuer Inhalte. Auch sei die Ergebnisoffenheit und Unabhängigkeit von einer zu benotenden Leistung schwierig umsetzbar, da bei vielen Schüler:innen postcovid teilweise erhebliche Lücken schon in den Grundfächern festzustellen seien und eine kontinuierliche Einschätzung von Lernentwicklungen notwendig oder gefordert sei. Und schließlich sei die klassische Lern- Beurteilungs- und Kommunikationskultur in Schulen für dieses innovative Vorgehen nur bedingt offen.

Darüber hinaus wurden qualitative Interviews mit zwölf erfahrenen Pädagog:innen aus formalen und nonformalen Bildungskontexten durchgeführt, welche an einem Einführungsseminar teilgenommen

hatten. Drei zentrale Kernaussagen aus den Interviews können wie folgt zusammengefasst werden: „Der Fokus auf Kompetenzentwicklung zum Umgang mit Emotionen ist neu in der BNE und wird dringend gebraucht.“

„Ein Umgang mit Unsicherheit kann gelernt werden. Eine gute und vertrauensvolle Beziehung von Lehrkraft und Schüler:innen erscheint essentiell dabei.“

„Lehrkräfte brauchen Freiräume für solche Projekte und Kooperationen mit außerschulischen Lernorten. So kann der Block vier sehr handlungsbezogen und konkret erfahrbar werden.“

AP: Publikationen und Berichte, Vorträge, Tagungen und Social-Media

1. G. de Haan: Emotion- and Problem-Focused Coping with Dilemmas, Trade-Offs and Risks in Schools. Vortrag am 11.06.2021 im Rahmen der *Digitalen Konferenz „Dilemmata der Nachhaltigkeit“ an der CvO-Universität Oldenburg*
2. G. de Haan: Bildung für nachhaltige Entwicklung. Dilemmata, Risiken und Trade offs bewältigen lernen. Vortrag auf der *didacta in Köln am 10.06.2022*
3. G. de Haan / S. Grübel (2023). Dilemmata, Risiken und Trade-Offs im Kontext der Bildung für nachhaltige Entwicklung – Eine Konzeptskizze, S. 243-258. In: A. Henkel u.a. (Hrsg.). *Dilemmata der Nachhaltigkeit*. Nomos Verlag, Baden-Baden.
4. Waldow-Meier & Nieberg (2023). Kompetenzen im Umgang mit Unsicherheit erlangen. spezifischer Einführungsworkshop im Rahmen der *Fit for Future*-Weiterbildungsreihe von *Lernen durch Engagement Schleswig-Holstein*, 08.6.2023
5. De Haan/Waldow-Meier/ Böttger (2023). *Meilenstein-Symposium: Kompetenzen im Umgang mit Unsicherheit erlangen*. Digital aus Berlin am 21.09.23
6. Waldow-Meier (2023). Bildung für nachhaltige Entwicklung: Kompetenzen im Umgang mit Unsicherheiten erlangen. *Vorstellung des Projektes zur DGfE-BNE-Kommissionstagung in Heidelberg am 26.9.23*
7. Waldow-Meier (2023). Möglichkeitsräume für ein gutes Anthropozän. Utopien als konstruktiver Moment im Umgang mit Unsicherheiten und Krisen der Gegenwart. Die Profildächer Politik, Gesellschaft und Sozialpraktische Grundbildung und Sozialwissenschaftliche Arbeitsfelder am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium, Fortbildungsseminar für Lehrkräfte am Gymnasium, *Akademie für politische Bildung Tutzing am 11.10.2023*
8. Waldow-Meier (2023). Bildung für nachhaltige Entwicklung: Kompetenzen im Umgang mit Unsicherheiten erlangen. Im Rahmen des BNE-Moduls: *Umschalten – Klimaschutz und Energie in Unterricht und Schule*. *Deutsches Windkraftmuseum in Stenwedde 19.10.2023*
9. Waldow-Meier (2023). Bildung für nachhaltige Entwicklung: Kompetenzen im Umgang mit Unsicherheiten erlangen. Vorstellung des Projektes zur *Regionalkonferenz Ethik der allgemeinbildenden, weiterführenden Schulen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf am 22.11.23*
10. Waldow-Meier (2024). Bildung für nachhaltige Entwicklung: Kompetenzen im Umgang mit Unsicherheiten erlangen. *Information für Lehrer:innen im Rahmen der Schüler:innen-Uni der FU Berlin*. 14.02.2024

11. Waldow-Meier (2024). Bildung für nachhaltige Entwicklung: Kompetenzen im Umgang mit Unsicherheiten erlangen. Vorstellung des Projektes zur „Fortbildung Berlin“ der allgemeinbildenden, weiterführenden Schulen. 28.02.24
12. Waldow-Meier (2024). Bildung für nachhaltige Entwicklung: Kompetenzen im Umgang mit Unsicherheiten erlangen. Vortrag und Workshop für „Schule der Zukunft“ NRW an der Natur und Umweltakademie NRW (Recklinghausen). 06.03.2024
13. Waldow-Meier (2024). Bildung für nachhaltige Entwicklung: Kompetenzen im Umgang mit Unsicherheiten erlangen. Workshop mit Schüler:innen im Rahmen der Schüler:innen-Uni der FU Berlin. 20.03.2024
14. Waldow-Meier (2024). Bildung für nachhaltige Entwicklung: Kompetenzen im Umgang mit Unsicherheiten erlangen. Vorstellung des Projektes zur Regionalkonferenz Ethik der allgemeinbildenden, weiterführenden Schulen im Bezirk Spandau. 24.04.24
15. Waldow-Meier (2024). Umgang mit Unsicherheit lernen. Kommunikation des Projektes via LinkedIn, derzeit in Vorbereitung mit der Pressestelle der FU Berlin

4 Kostenabrechnung final

Während der gesamten Projektlaufzeit wurden sämtliche Belege an die Drittmittelverwaltung überstellt und dort in einem Belegjournal gelistet. Am 10.06.24 wurde das finale Belegjournal an das DBU-Finanzcontrolling/ Fr. Piepmeyer übersandt. Es ergaben sich keinerlei Beanstandungen zum rechnerischen Nachweis. Am 25.6.24 wurde von Fr. Piepmeyer die abschließende Schlussrate nach fachlicher Freigabe in Ansatz gebracht.

Dank

Im Rahmen der außerordentlichen, kostenneutralen Verlängerung der Projektlaufzeit bis zum 30.05.24 konnte die Übersetzung der Materialien und somit die Dissemination nach Osteuropa sichergestellt werden. Wir freuen uns sehr, alle angestrebten Projektziele erreicht zu haben. Für die anhaltende und konstruktive Unterstützung von Frau Verena Exner/ DBU möchten wir uns an dieser Stelle ausdrücklich bedanken.

Anhang 1: Dokumentation der Dissemination nach Osteuropa vonseiten DGU

Anhang 2: Meilensteinchronik April 23- Mai 24

Literatur

- Förster, R., Zimmermann, A. B., & Mader, C. (2019). Transformative teaching in Higher Education for Sustainable Development: facing the challenges. *GAIA-Ecological Perspectives for Science and Society*, 28(3), 324-326. <http://dx.doi.org/10.14512/gaia.28.3.18>
- Grothmann, Th. (2018). Wege für eine handlungsmotivierende Klimakommunikation – Ergebnisse psychologischer Forschung. *pro met*, Heft 101, 15-19.
- Haan, G. de (2008). Gestaltungskompetenz als Kompetenzkonzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung. In *Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung* (pp. 23-43). VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-90832-8>
- Haan, G. de, Grübel, S. (2023). *Dilemmata, Risiken und Trade-Offs im Kontext der Bildung für nachhaltige Entwicklung – Eine Konzeptskizze*. S. 243-258. In: A. Henkel u.a. (Hrsg.): *Dilemmata der Nachhaltigkeit*. Nomos Verlag, Baden-Baden.
- Holst, J., & Brock, A. (2022). *Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Schule: Strukturelle Verankerung in Schulgesetzen, Lehrplänen und der Lehrerbildung: Kurzbericht zu Beginn des UNESCO BNE-Programms „ESD for 2030“*.
- Holst, J., Brock, A., Singer-Brodowski, M., de Haan, G. (2020). Monitoring Progress of Change: Implementation of Education for Sustainable Development (ESD) within Documents of the German Education System. *Sustainability* 2020, 12, 4306.
- Kamp, G., de Haan, G., Lerch, A., Martignon, L., Müller-Christ, G., Nutzinger, H. G., & Wütscher, F. (2008). Schulpraktische Konsequenzen: Bildung für nachhaltige und gerechte Entwicklung. *Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit: Grundlagen und schulpraktische Konsequenzen*, 113-227.
- Klemm, K. (2022). *Entwicklung von Lehrkräftebedarf und -angebot in Deutschland bis 2030*. Expertise im Auftrag des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE). Abrufbar unter: file:///C:/Users/Admin/Downloads/1_-_22-01-25_SF-Expertise-Lehrkra__ftebedarf-Klemm-final.pdf
- Kuhbandner, C., & Schelhorn, I. (2020). *Emotionale Kompetenz im Lehrberuf: Grundwissen, Anleitungen & Übungsmaterialien-ein Lehrbuch für Studium und Unterrichtspraxis*. Springer.
- Mälkki, K., & Green, L. (2016). Ground, warmth, and light: Facilitating conditions for reflection and transformative dialogue. *Journal of Educational Issues*, 2(2), 169-183. <http://dx.doi.org/10.5296/jei.v2i2.9947>
- Mälkki, K., & Green, L. (2018). Working with Edge Emotions as a means for Uncovering Problematic Assumptions: Developing a practically sound theory. *Phronesis*, 7(3), 26-34. <https://doi.org/10.3917/phron.073.0026>
- Mälkki, K., & Raami, A. (2019). Transformative learning to solve the impossible: Edge emotions and intuition in expanding the limitations of our rational abilities. In: *Transformative Learning Theory and Praxis; New Perspectives and Possibilities* (76-91). Routledge. Abrufbar unter:

<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429450600-7/transformational-learning-solve-impossible-kaisu-m%C3%A4lkki-asta-raami>

- Mälkki, K., Mäkinen, M., Forsell, J. (2022). Revitalizing Reflection in Teacher Education: A Digital Tool for Reflection as a Gentle Trigger for Transformation. In: Nicolaidis, A., Eschenbacher, S., Buergelt, P.T., Gilpin-Jackson, Y., Welch, M., Misawa, M. (eds.). *The Palgrave Handbook of Learning for Transformation*. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-84694-7_17
- Mezirow, J. (2012). Learning to think like an adult. Core Concepts of Transformation Theory. In Edward W. Taylor & Patricia Cranton (Eds.). *The Handbook of Transformative Learning. Theory, Research and Practice* (pp.73-95). Jossey Bass.
- OECD. Deutsche Arbeitsgruppe im internationalen OECD-Projekt Future of Education and Skills 2030 (2020). *OECD Lernkompass 2030, Rahmenkonzept des Lernens*. https://www.oecd.org/education/2030-project/contact/OECD_Lernkompass_2030.pdf
- Ravens-Sieberer, U., Kaman, A., Erhart, M., Devine, J., Schlack, R., & Otto, C. (2021a). Impact of the COVID-19 pandemic on quality of life and mental health in children and adolescents in Germany. *European Child and Adolescent Psychiatry*. <https://doi.org/10.1007/s00787-021-01726-5>
- Ravens-Sieberer, U., Kaman, A., Erhart, M., Otto, C., Devine, J., Löffler, C., Hurrelmann, K., Bullinger, M., Barkman, C., Siegel, N.A., Simon, A.M., Wieler, L.H., Schlack, R. & Hölling, H. (2021b). Quality of life and mental health in children and adolescents during the first year of the COVID-19 pandemic: results of a two-wave nationwide population-based study. *European Child and Adolescent Psychiatry*. <https://doi.org/10.1007/s00787-021-01889-1>
- Ravens-Sieberer, U., Erhart, M., Devine, J., Gilbert, M., Reiss, F., Barkmann, C., Siegel, N., Simon, A., Hurrelmann, K., Schlack, R., Hölling, H., Wieler, L.H. & Kaman, A. (2022). Child and Adolescent Mental Health During the COVID-19 Pandemic: Results of the Three-Wave Longitudinal COPSYP Study. *Journal of Adolescent Health*. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2022.06.022>
- Bachmann, H. & Theel, M. (Hrsg.) (2021). *Die deutschen APA-Richtlinien: Basierend auf der 7. Auflage (2019) des offiziellen APA-Publication-Manuals*. Scribbr. <https://www.scribbr.de/zitieren/handbuch-apa-richtlinien/>
- Singer-Brodowski, M., Brock, A., Etkorn, N., Otte, I. (2018). Monitoring of education for sustainable development in Germany—Insights from early childhood education, school and higher education. *Environmental Education Research* 2018, 25, 492–507.